

El festín está servido: llegan los cuatro miembros de la familia Cathartidae (Aves)

The feast is served: the four guests of the Cathartidae family arrive (Birds)

Héctor Orlando Portillo-Reyes^{1*} , Tomás
Manzanares Ruíz²

¹Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO)

²Instituto de Conservación Forestal, Regional en Puerto Lempira (ICF)

*Autor de correspondencia hector.portillo@incebio.org

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 27 Marzo 2025 ► **Aceptado** 14 Abril 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Portillo-Reyes, H.O., Elvir-Valle, F.A. & Manzanares-Ruiz, T. 2025. El festín está servido: llegan los cuatro miembros de la familia Cathartidae (Aves), *Scientia hondurensis*. 5(1): 85-90. Doi: [10.5281/zenodo.15871236](https://doi.org/10.5281/zenodo.15871236)

RESUMEN

En Honduras se registran cuatro especies de la familia Cathartidae, comúnmente conocidas como zopilotes o zopes. Estas especies son el Zopilote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*), el Zopilote Cabeza Roja (*Cathartes aura*), el Zopilote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*) y el Zopilote Rey (*Sarcoramphus papa*). El Zopilote de Cabeza Negra y el de Cabeza Roja tienen una amplia distribución en el país, mientras que el zopilote de cabeza amarilla y el Zopilote Rey son menos abundantes y presentan una distribución más restringida. Estas cuatro especies tienen una importancia ecológica relevante, ya que se alimentan de animales muertos en descomposición y son considerados limpiadores de carroña por excelencia. Su labor contribuye a la eliminación de cadáveres de especies silvestres y domésticas, lo que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Durante un recorrido de monitoreo biológico, observamos cerca de la comunidad de Rus Rus, en las sábanas de pino, a las cuatro especies reunidas alrededor de una carcasa de ganado vacuno que habían devorado. Documentar la presencia de los cuatro zopilotes en un mismo lugar y compartiendo la misma “presa” es poco común, por lo que consideramos relevante registrar este inusual evento, que muy probablemente se da por la escasa disponibilidad de carroña en la sabana de pino de la Moskitia hondureña. Los zopilotes no son carismáticos, sin embargo, cumplen una función ecológica de limpieza de la carroña en la naturaleza, lo que resalta la necesidad de promover su cuidado y conservación.

Palabras clave: Buitres, cadáveres, carroña, putrefacto, zopilote

ABSTRACT

In Honduras four species from the Cathartidae family, commonly known as “zopilotes” or “zopes”. These species are the black vulture (*Coragyps atratus*), the turkey vulture (*Cathartes aura*), the lesser yellow-headed vulture (*Cathartes burrovianus*), and the king vulture (*Sarcoramphus papa*). The black and turkey vulture are widely distributed across Honduras, while lesser yellow-headed and king vulture are less abundant due to their more restricted range. These species have a crucial ecological role as scavengers, feeding on decomposing carcasses and helping to prevent the spread of disease by cleaning up the remains of both wild and domestic animals. During a biological monitoring project near the community of Rus Rus in the pine savannahs, we observe all four vulture species gathered around a cattle carcass which they were consuming. Documenting the presence of the four vultures in the same place and sharing the same “prey” is unusual, so we consider it relevant to record this unusual event, which is most likely due to the scarce availability of carrion in the pine savannah of the Honduran Moskitia. Vulture are not charismatic, however, they provide a vital ecological service by clearing carrion in the environment highlighting the importance of their conservation and protection.

Key words: Carrion, carcasses, putrefaction, vulture, zopilotes

INTRODUCCIÓN

La familia Cathartidae, cuyo nombre proviene del griego “*Kathartes*”, que significa “los que limpian”, pertenece al orden Cathartiformes y son conocidos comúnmente como buitres americanos o buitres del Nuevo Mundo. En Honduras se registran cuatro especies de esta familia, que son popularmente denominadas con el nombre de zopilotes o zopes. Este término proviene del náhuatl *tzopilotl*, que se compone de *tzolt* (suciedad) y *pilotl*, (colgar). Las especies que se encuentran en el país son el Zopilote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*), el Zopilote Cabeza Roja (*Cathartes aura*), el Zopilote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*), y el Zopilote Rey (*Sarcoramphus papa*). Estas cuatro especies desempeñan un papel ecológico fundamental, ya que se alimentan de cadáveres en descomposición (Wink, 1995).

Según Fagan y Komar (2016), el Zopilote Cabeza Negra y el Zopilote Cabeza Roja tienen una amplia y abundante distribución en todo el territorio hondureño. En contraste, el Zopilote Cabeza Amarilla se limita a la parte costera del Caribe hondureño y a partes de la Moskitia. El Zopilote Rey no es tan abundante, pero se ha registrado en varias áreas de la Moskitia en El departamento de Gracias a Dios, así como en los departamentos de Olancho y El Paraíso. Y en la región noroccidental, en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá, así como en algunas partes altas de Choluteca, La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, en la región central de Honduras (Fagan y Komar 2016).

La percepción general que tienen los seres humanos sobre los zopilotes es repulsiva, considerándolos animales poco atractivos, sucios y comedores de carne podrida. Sin embargo, estas aves son limpiadores de carroña por excelencia, cumpliendo una función ecológica de suma importancia en la eliminación de cadáveres de especies silvestres y domésticas, lo que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Si no fuera por su valiosa contribución a la limpieza del planeta de carroña putrefacta, nuestra salud y el equilibrio del ecosistema se verían comprometidos (Graves 1992 y Houston 1994).

Estas especies destacan por su notable desarrollo del sentido del olfato, sobresaliendo el Zopilote Cabeza Roja, el más especializado entre las cuatro especies existentes, capaz de localizar la carroña únicamente a través del olfato a largas distancias (Santos *et al.* 2023). Además, estos zopilotes tienen la habilidad de planear sin mover sus alas, aprovechando las corrientes de aire, lo que los convierte en excelentes planeadores (Santos *et al.* 2023). Esta adaptación les permite incluso migrar en busca de carroña, moviéndose entre países y continentes (Santos *et al.* 2023). Su cabeza sin plumas es un distintivo del grupo, le permite alimentarse sin ensuciarse, facilitando su limpieza (Ward *et al.* 2008)

Durante el proyecto de Biodiversidad en Áreas Protegidas (PROBAP), en septiembre del 2004, realizamos recorridos por las sábanas de pino, cerca de la comunidad de Rus Rus, aproximadamente a 2 km antes de llegar al puente sobre el Río Rus Rus. En compañía de Tomás Manzanera, paratécnico del proyecto, observamos a unos 100 m de la carretera, en dirección al crique de Swabintigni (Fig. 1), los restos de una vaca. Esta situación despertó nuestra curiosidad, ya que inicialmente pensamos que podría ser el resultado de un ataque de jaguar o puma, dado que esas áreas son propensas a la presencia de estos depredadores (Portillo y Elvir 2007; Castañeda 2009).

Nos acercamos con la intención de buscar evidencias de un ataque de felino, sin embargo, no encontramos en la piel del cadáver rasgaduras ni mordidas de ningún tipo de depredador. El cuerpo estaba “limpio” de zarpazos o mordidas de algún felino, lo que nos dejó sin respuesta sobre la causa de la muerte (Fig. 2). Tomas dijo: “Vamos a regresar dentro de dos días para ver los zopes cabeza pelona que van a venir a comérselo”.

Figura 1. Mapa de la localidad donde fueron observadas las cuatro especies de zopilotes en la sabana de pino, cerca de la comunidad de Rus Rus y Mabita, en la Moskitia hondureña. / **Figure 1.** Map of the location where the four species of vultures were observed in the pine savanna, near the communities of Rus Rus and Mabita, in the Honduran Moskitia.

La presencia de cadáveres de ganado en la sabana de pino en La Moskitia hondureña no es un evento común. No obstante, algunas prácticas tradicionales de los pobladores miskitos como permitir que el ganado pascie libremente sin cercado, aumentan el riesgo de que estos animales recorran grandes distancias y enfrenten a diversas amenazas. Entre ellas se incluyen depredadores naturales como jaguares y pumas, serpientes venenosas y enjambres de abejas africanizadas que pueden provocarles la muerte (Santiago Lacoth septiembre 2004 com. Personal).

Figura 2. Cadáver de ganado que fue el punto de reunión para el festín de los zopilotes, camino a la comunidad de Rus Rus. Se desconoce la causa de su muerte (Fotografía Hector O. Portillo-Reyes). / **Figure 2.** Cattle carcass that served as the gathering point for the vultures' feast, on the way to the community of Rus Rus. The cause of death is unknown (Photograph by Hector O. Portillo-Reyes).

Después de dos días regresamos al sitio donde habíamos observado el cadáver de la vaca, que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición. Para nuestra sorpresa, las cuatro especies de zopilotes se habían congregado en el "festín", perchando en algunos árboles de pino y nance. Logramos registrar fotográficamente al Zopilote Rey (Fig. 3C) y al de cabeza negra (Fig. 3D). Sin embargo, no conseguimos registrar al de cabeza roja ni al de cabeza amarilla, aunque identificamos ambas especies en el mismo lugar, cerca del cadáver o en los árboles circundantes (Fig. 3A-B).

A lo largo de nuestras visitas a las comunidades en la sabana de pino de la Moskitia hondureña, durante los últimos 25 años, hemos observado e identificado las cuatro especies (Figura 3A-D) en diferentes localidades. En Mokoron, Mabita y Rus Rus, hemos visto a tres de ellas, faltando únicamente el Zopilote Rey; mientras que en la zona de Ibantara hemos observado a este último y al de cabeza negra. Sin embargo, no habíamos vuelto a documentar la presencia conjunta de las cuatro especies en un mismo sitio desde febrero del 2004. Este

fenómeno solamente ha sido observado cuando hay cadáveres de ganado en la sabana de pino, aunque su registro resulta complicado debido a la lejanía de los lugares donde se producen.

Figura 3. Cuatro especies de zopilotes fotografiados en diferentes localidades de la sabana de pino de la Moskitia hondureña: **A.** Zopilote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*), **B.** Zopilote Cabeza Roja (*Cathartes aura*), **C.** Zopilote Rey (*Sarcoramphus papa*), y **D.** Zopilote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) (fotografías A, B y D Fausto A. Elvir-Valle, Fotografía C, Hector O. Portillo-Reyes). / **Figure 3.** Four species of vultures photographed in different locations within the pine savanna of the Honduran Moskitia: **A.** Yellow-headed Vulture (*Cathartes burrovianus*), **B.** Turkey Vulture (*Cathartes aura*), **C.** King Vulture (*Sarcoramphus papa*), and **D.** Black Vulture (*Coragyps atratus*) (Photographs A, B, and D by Fausto A. Elvir-Valle; Photograph C by Hector O. Portillo-Reyes).

Los carroñeros están en la cima de la cadena alimenticia y son fundamentales para controlar y limpiar la carroña de cadáveres en descomposición. Por ellos, es importante conservar estas especies, reconociendo su papel vital en la naturaleza como limpiadores por excelencia de la carroña.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los revisores anónimos por sus aportes y comentarios para mejorar esta contribución.

LITERATURA CITADA:

Castañeda, F. (2009) Datos preliminares sobre la distribución del jaguar (*Panthera onca*), el estado de sus especies presa, y el conflicto felinos -ganadería en la Moskitia hondureña. wcs. 14 p.

Dodge, S. et al. (2014) Environmental drivers of variability in the movement ecology of turkey vultures (*Cathartes aura*) in North and South America. Phil. Trans. R. Soc. B 369: 20130195. <http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0195>

Fagan, J. & Komar, O. (2016) Field Guide to Birds of Northern Central America. Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. NY, Estados Unidos: Houghton Mifflin Harcourt.

Graves, G. R. (1992) Greater Yellow headed-Vulture (*Cathartes melambrotus*) locates food by olfaction. Journal of Raptor Research 26 (1): 38–39.

Houston, D. C. (1994) Family Cathartidae. In: del Hoyo J, Elliot A, Sar gatal J (Eds) Handbook of the Birds of the World, Vol. 2 (New World Vultures to Guinea-fowl). Lynx Edicions, Barcelona, 24–41.

Santos, L. H., Santos, C. D. & Da Silva, M. L. (2023) the limits of olfactory perception in black vultures: a field experiment. *Ethology Ecology & Evolution*, 35:3, 340-347, DOI: 10.1080/03949370.2022.2062617 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/03949370.2022.2062617>

Portillo Reyes, H. O. y Elvir, F. (2015) Registros y distribución potencial del jaguar (*Panthera onca*) en Honduras. *Revista Mexicana De Mastozoología (Nueva Época)*, 5(2), 55–65. <https://doi.org/10.22201/ie.20074484e.2015.5.2.210>.

Ward, J. D., Houston, D. & Ruxton, G. (2008) Why do vultures have bald heads? The role of postural adjustment and bare skin areas in thermoregulation. *Journal of Thermal Biology* 33: 168- 173. <https://doi: 10.1016/j.jtherbio.2008.01.002>.

Wink, M. (1995) Phylogeny of Old and New World vultures (Aves: Accipitridae and Cathartidae) inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene. *Zeitschrift der Naturforschenden (Abteilung C)*, 50: 868-882.

